

Tagungsnummer

P60

Thema

AG Bodengase

Neue Entwicklungen bei Methoden zur Messung und bei der Modellierung von Spurengasflüssen

Autoren

R. Fuß

Thünen-Institut, Institut für Agrarklimaschutz, Braunschweig

Titel

gasfluxes - ein R-Package für die Flussberechnung

Abstract

Treibhausgasmessungen werden immer noch überwiegend mit manuellen Messhauben und anschließender Analyse der genommenen Luftproben am Gaschromatographen durchgeführt. Zur Flussberechnung können lineare oder nicht-lineare Konzentrations-Zeit-Modelle verwendet werden. Um diese reproduzierbar und effizient zu fitten, sind weitgehend automatisierte Verfahren notwendig. Um die Güte der Anpassung beurteilen zu können und die Entscheidung für ein Modell zu unterstützen, sollten dabei diverse statistische Kenngrößen ausgegeben werden. Dies leistet das R-Package gasfluxes, das seit Ende 2016 auch auf dem Comprehensive R Archive Network (CRAN) verfügbar ist (1). Es wird das Konzept des Package sowie der beabsichtigte Workflow vorgestellt. Anregungen zu Verbesserungen und Erweiterungen sind willkommen.

Literatur

[1] Fuss, R., 2016. gasfluxes: Greenhouse Gas Flux Calculation from Chamber Measurements. R package version 0.2.
<https://CRAN.R-project.org/package=gasfluxes>.